

Факторы и условия развития строительных организаций

Гайрбекова Рукият Сараповна, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Юшаева Разет Саид-Эмиевна, к. э. н., доцент

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (г.Грозный)

Зумаева Сацам Абдулганиевна, магистр

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Строительная сфера играет особую роль в экономике государства. Она является одной из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит формирование экономики России. Кан Д. отмечает, что рассматриваемая отрасль доста-

точно капиталоемкая, при этом предоставляет значительное количество рабочих мест.

Важность данной отрасли для экономик стран можно представить показателем его доли в ВВП стран на 2018 год, что наглядно представлено на рисунке 1 [5].

Рис. 1. Строительная отрасль от ВВП в странах мира на 2018. в %

Основной тенденцией развития строительной отрасли в России является общий рост числа строительных организаций.

В 2017 г. слабый спрос на производимую продукцию (оказываемые услуги) считали одним из главных факторов уязвимости своих организаций руководители 56% строительных компаний.

В конце 2017 года о негативном воздействии на бизнес высокого уровня налогообложения сообщили руководители 35% предприятий, также недостатка финансовых средств - 21%. Дефицит финансовых средств ограничивал деятельность примерно четверти строительных организаций.

Доступная стоимость кредитов является залогом высокой инвестиционной активности организаций.

В числе финансовых ограничений предприниматели обращали также внимание на специфические для отрасли проблемы. В частности, высокая стоимость материалов, конструкций и изделий затрудняла деятельность почти трети строительных компаний. Отмечается также недостаток квалифицированных работников [4].

Следовательно, предприятия строительной отрасли находятся под влиянием факторов среды, в которой они развиваются. При этом условия развития предприятий создаются правительством, экономикой страны, прогрессом в уровне технологий, а также предприятием и его конкурентами, а также ближним окружением.

Строительный рынок находится в зависимости от политической стабильности. При этом санкции повлияли на его динамику. Также на строительные организации влияют экономические условия среды, в том числе инфляция, рост доходов населения, рост цен на нефть, показатели ВВП. Правовые факторы способны оказывать воздействие на эффективность функционирования строительных организаций. Спрос потребителей оказывает влияние на строительные организации. При этом важно изучать предпочтения на рынке строительной продукции. Факторы внутренней среды также влияют на конкурентоспособность строительных предприятий.

Следующей тенденцией является снижение темпов роста объема работ в сфере строительства [6].

Мировой финансовый кризис способствовал созданию сложной ситуации на рынке строительства жилья в России. Поэтому на сегодняшний день ввиду недостатка финансирования, наличия проблем с оформлением кредитов в банках, сокращения уровня ипотечного кредитования, значительного уровня налогов, увеличения цен на строительные материалы, а также снижения уровня платежеспособности граждан, многие строительные организации существенно снижают объемы жилищного ввода, приостанавливают начатые строительства новых объектов жилья, выставляют для продажи приобретенные ранее площади под застройку, увеличивают сроки проведения и ограничивают объемы строительных работ.

Вышеперечисленные факторы способствовали нехватке средств для финансирования жилищного строительства и уменьшению рентабельности функционирования строительных организаций. Стоит отметить значительное уменьшение числа выдаваемых кредитов строительному сектору экономики относительно докризисного периода в десятки раз. Это связано с невозвратом вновь выданных кредитов, также причиной является уже имеющаяся очень крупная задолженность строительных организаций банкам. Последние стали акцентировать внимание непосредственно на анализе экономико-финансового состояния заемщика.

Еще одной тенденцией является снижение ставки ипотечного кредитования.

На данный момент времени государством реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 гг. [1], целью которой является формирование рынка доступного жилья экономкласса,

отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также программа направлена на обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

За последние годы из-за кризисной ситуации рынок недвижимости совершенно поменялся, при этом реакция спроса на ускоренную инфляцию сказалась на картине не только рынка недвижимости в совокупности, но и на таком сегменте рынка, как рынок новостроек.

Спрос на недвижимость в новых постройках в Российской Федерации зависит напрямую от определенных условий ипотечного кредитования, также от стоимости самого объекта. В качестве фундаментального финансового инструмента для приобретения первичного жилья в России выступает именно ипотечное кредитование. На рисунке 2 можем наблюдать изменение ставки ипотечного кредитования с 2009 по 2017 гг.

Рис. 2. Ставка ипотечного кредитования в РФ

Как следствие, происходит снижение в начале 2015 г. цен на недвижимость, это, свою очередь, спровоцировано снижением спроса, в роли базового источника которого выступали ипотечные кредиты. Как результат повышения ставки кредитования недвижимости и уменьшения совокупной платежеспособной части населения, наиболее выраженное уменьшение стоимости первичного жилья проявилось в середине 2015. Однако в 2017 году цены по России в отдельности на первичное жилье, также на рынок недвижимости в совокупности станут более зависимы от изменений в политической сфере и в экономике.

Наблюдаемые в 2015 г. замедление экономического роста и возрастание инфляции в результате удешевления рубля привели к сокращению реальных доходов граждан, а вместе с этим, возникновению повышения уровня безработицы. Часть застройщиков переносят реализацию новых проектов и вслед за снижающимся спросом меняют свои планы по жилищному вводу. Дополнительное влияние на жилищное строительство и влияние на рынок жилья оказывает недоступность таких ресурсов, как кредиты, которые в 2014 г. использовались очень активно как покупателями, так и застройщиками.

Строительный рынок находится в зависимости от политической стабильности. При этом санкции повлияли на его динамику. Также на строительные организации влияют экономические условия среды, в том числе инфляция, рост доходов населения, рост цен на нефть, показатели ВВП.

Жилищное строительство как отрасль экономики участвует в создании основных фондов для многих отраслей национального хозяйства. Она продолжит оставаться стратегически значимой для государства и общества. Благодаря демографическим, социальным факторам отрасль будет развиваться, однако возможны различные стопоры деятельности в связи с сложной экономической обстановкой.

Основной угрозой деятельности является повышение уровня инфляции, увеличение цен на недвижимость и стройматериалы, а также уменьшение реально располагаемых доходов населения.

Факторы внутренней среды относятся к части среды, находящейся внутри предприятия и контролируется руководством. Строительство — это сложная, капиталоемкая и требовательная к трудовым ресурсам индустрия. Так, в современном менеджменте выделены основные блоки внутренней среды, наглядно представленные в таблице 1 [3].

Таблица 1. Основные внутренние блоки строительного предприятия

Блок	Характеристика блока
1. Маркетинг	Система управления, изучения, регулирования рынка. Данный блок направлен на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями для целедостижения, необходимых уровней сбыта, прибыли и доли рынка. Он включает в себя стратегию продукта, ценообразования, стратегию продвижения продукта на рынке, а также выбор рынков сбыта и систем распределения
2. Производство	Управление производством предприятия
3. Инновации	Деятельность на предприятии, заключающаяся в преобразовании научных знаний новые виды технологий продуктов и услуг, проведении маркетинговых исследований рынков сбыта товаров
4. Финансы	Совокупность экономических отношений, опосредующих формирование, распределение и использование денежных средств предприятия

В соответствии с таблицей 1 первый блок осуществляет удовлетворение потребностей покупателей в товарах или услугах предприятия [2].

Второй блок состоит в осуществлении управления производством предприятия [4].

Под третьим блоком понимаются вложения капитала предприятия в деятельность для увеличения собственных доходов.

Необходимо остановиться на таком важном понятии как «инновационное развитие предприятия», под которым понимается проведение реализации инновационных проектов и развитие инновационного потенциала. Реализуется также инвестиционная политика предприятия [5].

В соответствии с таблицей 1, четвёртый блок указывает, что от того, насколько проводится эффективное управление финансовыми ресурсами и предприятием целиком, будет полностью зависеть функционирование предприятия в целом.

В целом, данные блоки показывают силы и слабости предприятия, которые также, как и элементы внешней среды, необходимо анализировать.

В последнее время проблеме качества проектирования уделяется самое серьезное внимание. Разработка проектной документации является одним из ключевых этапов строительного процесса, ведь именно от качества проекта зависит безопасность готового объекта и эффективность выполняемых работ.

Так, предприятия внедряют автоматизированные системы, например, уникальный сервис «Справочник проектировщика», доступный в системе «Техэксперт: Помощник проектировщика».

Специалистами создан программный комплекс «ГосСтройКонтроль», который реализует задачи по формированию единой системы контроля качества и безопасности объектов капитального строительства. Программный комплекс «ГосСтройКонтроль» позволяет осуществлять оперативное взаимодействие заказчика, генподрядчика и инженеров строительного контроля, увеличивает эффективность и сокращает сроки работы, позволяет систематизировать замечания по объектам и видам работ с возможностью сохранения истории строительства объекта с фотофиксацией.

ВМ-технологии позволяют изменять представление о здании на протяжении всего жизненного цикла. Они позволяют сделать упор на таком важном этапе, как допроектное обоснование инвестиций.

Также отмечается применение «Бережливого строительства», позволяющего обеспечить эффективное использование всех ресурсов, людских, материальных и главное - временных. Также внедрение системы менеджмента качества.

Главным инструментом по созданию и удержанию конкурентных преимуществ выступает стратегический конкурентный анализ.

Для повышения конкурентоспособности строительные предприятия проводят рекламную кампанию, стимулирование заказчиков, предоставление скидок.

Повышение конкурентоспособности проводится путём применения методов оценки и совершенствованию кадрового потенциала, на основе модели «повышения кадрового потенциала».

Следовательно, можно выделить ключевые факторы успеха в строительной отрасли:

- применение инноваций и инновационных технологий,
- автоматизация управления предприятием,
- качество и контроль качества,
- высококвалифицированный персонал и менеджмент.

Рассматривая мероприятия по снижению себестоимости строительных предприятий можно отметить проведение оптимизации использования материалов, рационального использования техники и рационализации количественного и качественного состава аппарата управления. Например, перспективным направлением повышения конкурентоспособности является совершенствование организационной структуры на принципах реинжиниринга бизнес-процессов. При этом механизмом реинжиниринга выбирается IDEF-моделирование.

Предприятие строительной отрасли должно обладать следующими конкурентными преимуществами должно, чтобы стать конкурентоспособным:

- применять инновации в производстве и управлении,
- применять автоматизированные системы,
- повышать мотивацию и развитие персонала,
- иметь и повышать качество продукции.

Развитие строительства, повышение его эффективности происходит на основе его индустриализации, основными направлениями которой являются: перенос выполнения части технологических процессов со строительных площадок на заводы, в стационарные условия производства с целью повышения

сборности возводимых зданий и сооружений; улучшение технологических проектных решений зданий и сооружений, их дальнейшая типизация и унификация; механизированное поточное производство конструкций, изделий, деталей и материалов на заводах или в подсобных цехах строительных организаций с

высокой степенью их строительной готовности; механизированное поточное выполнение технологических операций и процессов возведения зданий и сооружений, доставка строительных материалов конструкций с целью обеспечения непрерывного производства строительных работ.

Литература:

1. Рыбакова, А.А. Управление кадровым потенциалом строительной организации [Электронный ресурс] / А. А. Рыбакова, Е. А. Лясковская // Экономика и менеджмент инновационных технологий. — 2016. — № 6 — Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2016/06/11653> (дата последнего обращения: 19.10.2019г.)
2. Статистика [Электронный ресурс]: Информация о социально-экономическом положении России - 2017 г. // Официальный сайт Росстата. — Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/B17_00/Main.htm (дата последнего обращения: 31.09.2019г.)
3. Строительная отрасль России. Итоги года. 24.01.2018 [Электронный ресурс] // Строммонтаж. Режим доступа: <http://strommontazh.com/24-01-2018-stroitel'naya-otrasl-rossii-itogi-2017-goda/> (дата последнего обращения: 29.09.2019г.)
4. Толстиков, Е. А. Теоретические основы формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия / Е. А. Толстиков // Молодой ученый. — 2017. — №24. — 304-307 с.
5. Цуканова, О. А. Анализ влияния факторов внешней среды на развитие строительных предприятий в России / О. А. Цуканова, Ц. Сун // Проблемы современной экономики: материалы III Междунар. науч. конф. — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — 4-6 с.
6. Экономика [Электронный ресурс]: Сергеев М. Н. Строительный спад в РФ продолжается, 26.07.2017 — Электрон. жур. — Независимая газета. Режим доступа: http://www.ng.ru/economics/2017-07-26/4_7037_stroyspad.html (дата последнего обращения: 25.08.2019г.)